

COMPARISON OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT PARTNERSHIPS AND VENTURE CAPITAL INVESTMENT FUNDS: A CASE STUDY

Halil Arslan¹, Temur Kayhan²

¹PhD Faculty Member, Kırşehir Ahi Evran University, TURKEY, halil.arslan@ahievran.edu.tr

² PhD, TURKEY, kayhantemur44@gmail.com

Abstract

Recently, with the strengthening of capital markets, the demand for various instruments has increased. As the venture capital ecosystem develops, the importance of venture capitals that make high-risk and high-return, innovative and creative investments in the country have increased, and the capital market instruments that invest in these companies have also diversified. Since venture capital investments are quite risky, have a high risk of bankruptcy, and the individual investor does not have the financial literacy to understand the transaction structure, more secure institutional structures have been developed for these investments. The two most important instruments in this field stand out as venture capital investment partnerships and venture capital investment funds. In our study, first, venture capital investment partnerships and venture capital investment funds will be defined and an attempt will be made to understand why investors need these instruments. In the second stage, the advantages and disadvantages of these two instruments will be determined. In the third stage of the study, the sizes, returns, market multipliers and areas of work of the venture capital investment partnerships traded on the stock exchange will be summarized. In the final stage of our study, the difference between the investment amount made by the two venture capital investment partnerships in their affiliates at the IPO application stage and the amount expected from the IPO will be summarized with a real case study; and the reason why investors chose this instrument will be determined with this case study. As a result, our study will compare two important capital market instruments that encourage investment in developing companies with each other and will determine the investors' earnings from the relevant instrument with a case study. In our study, data from companies traded on Borsa Istanbul are used.

Keywords: Capital Markets, Venture Capital, Investment Partnerships, Investment Funds

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI VE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARININ KIYASLANMASI: VAKA İNCELEMESİ

Özet

Son dönemde sermaye piyasalarının güçlenmesi ile çeşitli enstrümanlara olan talep artmıştır. Girişim sermayesi ekosistemi geliştikçe ülkede yüksek riskli ve yüksek getirili, yenilikçi ve yaratıcı yatırımlar yapan girişim sermayelerinin önemi arttığı için bu şirketlere yatırım yapan sermaye piyasası enstrümanları da çeşitlenmiştir. Girişim sermayesi yatırımları oldukça riskli olmaları, batma riskinin yüksek olması, bireysel yatırımcının işlem yapısını anlayacak finansal okuryazarlıkta olmaması nedeniyle bu yatırımlar için daha güvenli kurumsal yapılar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu alanda en önemli 2 enstrüman olan girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi yatırım fonu olarak öne çıkmaktadır. Çalışmamızda ilk olarak girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi yatırım fonları tanımlanacak ve yatırımcıların neden bu enstrümanlara ihtiyaç duyduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. İkinci aşamada ise bu 2 enstrümanın birbirine göre avantajlı ve dezavantajlı yanları belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmanın 3. aşamasında borsada işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının büyüklükleri, getirileri, piyasa çarpanları ve çalışma alanları

özetlenecektir. Çalışmamızın son aşamasında ise halka arz başvurusu aşamasında olan 2 girişim sermayesi yatırım ortaklığının iştiraklerine yaptığı yatırım bedeli ile halka arzdan beklediği bedel arasındaki fark gerçek vaka incelemesi ile özetlenecek; ve neden yatırımcıların bu enstrümanı seçtiği bu vaka analizi ile tespit edilmiş olacaktır. Sonuç itibarıyla çalışmamız geliştirmekte olan şirketlere yatırımı özendirilen 2 önemli sermaye piyasası enstrümanını birbirine göre kıyaslarken bir vaka incelemesi ile yatırımcıların ilgili enstrümandan kazançlarını tespit etmiş olacaktır. Çalışmamızda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin verileri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasaları, Girişim Sermayesi, Yatırım Ortaklığı, Yatırım Fonları